

Владыка Александр (Чекановский) возглавил обновленчество на территории Украины, став митрополитом Киевским и всея Украины, и в 1935 г. переехал на жительство в Киев (ул. Борщаговская № 79). При абсолютно невыигрышной ситуации ему удалось на время вдохнуть жизнь в хиреющее дело синодального движения. Роль кафедрального собора при нем стала играть Притисско-Никольская церковь, вокруг которой сложилась сплоченная община, состоявшая преимущественно из торговцев Житнего рынка и части интеллигенции – бухгалтер Александр Чернявский, учительница десятилетки Галина Ивановна Рачинская, сотрудник Университета НКВТ, на Житнем базаре Макаров, счетный работник конторы Киевского пассажирского вокзала Дмитрий Титов, рабочие завода “Точмаш” и др.

Удалось заполучить и некоторые тихоновские храмы – Михайловскую церковь бывшего Выдубецкого монастыря (28.05.1936); Ольгинскую церковь, Екатерининскую церковь на Лукьяновском кладбище, Рождество-Богородичную церковь Борисполя (ранее принадлежала самосвятам). Благодаря мощной кадровой поддержке из бывших уездов Волынской губернии удалось значительно укрепить причт Байково-Вознесенской и Притисско-Никольской церквей. Влилось в обновленчество и значительное количество дезориентированных самосвятов из Коростенского, Киевского и других районов. Были установлены тесные контакты с властью на местах. И, казалось бы, открывались неплохие предпосылки к ренессансу, если бы не репрессии 1937 г., коснувшиеся в первую очередь руководящего состава обновленчества. Были арестованы и расстреляны почти все настоятели и младшие члены причтов обновленческих храмов г. Киева. Единственным форпостом до 1940 г. оставалась Байково-кладбищенская церковь, чей настоятель Сергей Бобров умело маневрировал и уцелел, перебравшись на периферию.

Таким образом, можно сделать вывод, что обновленчество в г. Киеве было ликвидировано не в силу идеологической слабости, а в силу масштабных репрессий и террора со стороны власти. Как показывают данные за 1944 г. в некоторых районах Киевщины оно продержалось дольше.

Тригуб О.П.

Кандидат історичних наук, доцент

Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

СОБОРНО-ЄПІСКОПСЬКА ЦЕРКВА В 30-х рр. ХХ ст.

Історичний розвиток Соборно-єпископської церкви (СЄЦ) є найбільш суперечливою і мало дослідженою сторінкою історії православної церкви в Україні на даному етапі. Але у той самий час треба відзначити, що інтерес до неї в останні десятиліття значно збільшився. Відомості про дане угруповання можна знайти в роботах О. Ігнатуші, В. Пашенка, А. Киридон, В. Силантьєва та ін. Але повної картини історичного шляху конфесії так і не було створено, особливо це стосується завершального етапу розвитку – 1930-х рр., що й визначило обрання автором тематики наукової розвідки.

У 1929 р. розпочався масований наступ на усі без винятку конфесії. Після досить вдалої для держави кампанії із зняттям дзвонів, почався новий наступ на релігію. Його головною рисою було закриття церков та передача їх під культосвітні установи. Хоча досить часто вони перетворювалися просто у зерносховища. Ліквідація храмів проводилась двома шляхами. По-перше, з проведенням законних формальностей за постановою ВУЦВК. По-друге, велика кількість молитовних будинків закривалась свавільно місцевою владою, яка не прислухалась до побажань населення, або ж створювалися умови, які були неприйнятні ні для духовенства, ні для громади. Так, голова Лозоровської сільради Лубенської округи Зубчак, разом із комсомольцями “під час служби в церкві зайшли в шапках, де почали на присутніх кричати, аби ті розходилися і т.п. Крім цього, робітник сільради Бесараб самочинно відбирає церкву у віруючих, вимагаючи ключей... загрожує віруючим за нездачу ключів Соловками, штрафом, позбавлен-

ням віруючих прав і т.п.”¹, але це був лише початок. Протягом 1929 р., у результаті атеїстичного наступу держави перестало функціонувати від 30 до 50 відсотків громад СЄЦ. Для порівняння можна вказати, що з 1 січня по 1 жовтня 1929 р. у ряді округ кількість громад даної конфесії зменшилася: у Лубенській – з 113 до 72, у Могилів-Подільській – з 29 до 14² тощо.

Справжній “войовничий” курс на закриття храмів розпочався у 1930–1932 рр., коли було закрито значну кількість парафій СЄЦ. Втратила конфесія і помітну частину духовенства, що відбувалося наступними шляхами: відмова від сану священослужителів; перехід духовенства за штат у зв’язку з важким матеріальним становищем; залишення парафії у пошуках більш сприятливих умов; репресії “під час переведення масових політичних кампаній”³. За “злісну несплату сільгосподатків” було засуджено чимало священослужителів на термін від шести місяців до трьох років, а решта була змушена зніматися з реєстрації. У деяких місцях священників виганяли без будь-яких причин. У результаті більшість храмів не діяло (наприклад, у Прилуцькій окрузі в 1930 р. із 108 діяло лише 3 громади, в Лубенській – із 235 – близько 140, у Сумській – із 180 – 50⁴) і парафіяни відмовлялися від їх утримування, що давало додаткові аргументи на користь закриття з формулюванням “за власним бажанням громади”.

Пригнічене духовенство було у відчаї. Священик Євфім’єв у листі до Луганського архієпископа Августина (Вербицького) писав: “Після закриття храму наша духовна родина розпалася... Ми стали один одному зовсім чужими... Тим часом навколишні обставини говорять, що я повинен залишити духовне відомство для блага, принаймні, дітей. Упав я в розпач. Не міг розібрати, що мені робити, а тут ще на додаток женуть з хати. Довелося ходити з двору у двір, щоб підшукати хоча б кімнату, та ніде не міг знайти. Передали мені, між іншим, Вашу розмову з одним священником, який спитав Вас, куди діватися духовенству після закриття храмів. Ви начебто відповіли: “Я зараз нічого не можу вдіяти. Один вихід – йти духовенству на радянську службу”⁵. Але, щоб отримати на це дозвіл, згідно з рішенням Президії ВЦВК від 30 серпня 1930 р., слід було зняти з себе сан. Порядок зречення подавався у положенні НКВС УСРР “Про порядок організації, діяльності, звітності і ліквідації релігійних громад”. Священики, які “вирішили відмовитися від релігійної діяльності”, повинні були подати про це заяви до відповідного районного або окружного адміністративного відділу й публічно про це повідомити в засобах масової інформації або в місці служіння. У 1930–1936 рр. місцеві газети та справи відділів культів рясніли заявами загнаних у глухий кут священослужителів про зречення сану і віри. Після цього вони обіймали посади бухгалтерів, касирів, агрономів, завгоспів, сторожів, чорноробів і навіть завідувача більярдною. Голова СЄЦ митрополит Феофіл (Булдовський) з 1939 р. і до війни переплітав книги для шкільної бібліотеки в Харкові⁶.

До 1933 р. митрополит Феофіл жив у Лубнах, а згодом, коли у лютому 1933 р. від управління Лугансько-Донецькою єпархією відійшов архієпископ Августин, якого розбив параліч, переїхав до Луганська. Тим часом, як влучно зазначає О. Форостюк, антирелігійна кампанія набирала обертів. У булдовців залишалося все менше приходів, що відчутно відбилося на фінансовому становищі церкви. У 1935 р. ситуація ще більше погіршилася – Луганське єпархіальне управління вже було не в змозі утримувати свого архієрея. У вересні митрополит звертається до церковної ради уцілілого Воскресенського храму в Луганську з проханням видати кошти або хоча б свічки, щоб розрахуватися за помешкання. Проте у жовтні й цю церкву закрили і митрополит знову повернувся до Харкова, де жив до 1937 р., поки не закрили останню Іоанно-Усікновенську церкву. Повернувшись до Луганська, був там правлячим архієреєм до середини 1939 р., намагався врятувати становище СЄЦ. Утім дні його

¹ ДАПО. – Ф. Р-2126. – Оп. 1. – Спр. 839. – Арк. 101.

² Там само. – Спр. 799. – Арк. 185зв.; спр. 835. – Арк. 3; ДАВО. – Ф. Р-687сч. – Оп. 4. – Спр. 10. – Арк. 135; спр. 41. – Арк. 183.

³ ДАПО. – Ф. Р-2126. – Оп. 1. – Спр. 799. – Арк. 64; ДАСО. – Ф. Р-7. – Оп. 2. – Спр. 115. – Арк. 275-276.

⁴ ДАПО. – Ф. Р-2126. – Оп. 1. – Спр. 865. – Арк. 57; спр. 770. – Арк. 9; ДАСО. – Ф. Р-7. – Оп. 2. – Спр. 115. – Арк. 275.

⁵ Форостюк О.Д. Правове регулювання державно-церковних відносин у радянській Україні в 1917–1941 роках (на матеріалі Донецького регіону): Дис. ... канд. юрид. наук. – Луганськ, 2001. – Арк. 159-160.

⁶ Матвеевко М.П. История Харьковской епархии (1850–1988). – Харьков, 1999. – С. 103.

церкви також були полічені. Одним з останніх розпоряджень архієрея було прийняття у квітні 1937 р. під свою духовну опіку віруючих закритої Кирило-Мефодіївської церкви на хуторі Сорокіному й призначення туди священика, якого, однак, одразу заарештували і стратили. З цього часу діяльність СЄЦ припинилася, а митрополит повернувся до Харкова¹.

Зійшов з арени й інший ключовий персонаж виникнення та діяльності СЄЦ – архієпископ Іоанікій (Соколовський). Через вісім місяців після кончини патріарха Тихона у Москві була здійснена спроба відновити “колегіальність” в управлінні церквою. Здійснити цей намір зважилися дев’ять архієреїв на чолі зі Свердловським архієпископом Григорієм (Яцковським). До цього вони були заздалегідь “підготовлені” керівництвом ОГПУ й заручилися його підтримкою. 22 грудня 1925 р. ці архієреї зібралися на нараду в московському Донському монастирі й вирішили утворити із присутніх Тимчасову вищу церковну раду (*рос.* Временный Высший Церковный Совет – ВВЦС). Це дозволило б, на їхню думку, відновити “соборність” (яка розумілася як “колегіальність”) в управлінні церквою. Через рік, 22 жовтня 1926 р., ВВЦС надіслав до України постанову за № 38, у якій визначалося: 1 – неканонічність антицерковної діяльності митрополита Нижегородського Сергія (Страгородського) і митрополита Михаїла (Єрмакова), 12-и українських і 15-и російських єпископів, що приєдналися до них; 2 – обрання архієпископа Іоанікія в члени ВВЦС від Української Церкви². Таким чином, підкреслювався генетичний зв’язок СЄЦ з РПЦ і в подальшому архієпископ Феofil постійно підтримував контакт з “тригор’євцями”, що підтверджується обговоренням питання про участь у майбутньому з’їзді ВВЦС на черговій сесії Собору Православних Єпископів 12–14 травня 1930 р.³ Доля Іоанікія (Соколовського) також склалася трагічно: наприкінці 1937 р., коли він перебував митрополитом Ульяновським, його було заарештовано і 15 січня 1938 р. страчено, разом із духовенством його парафії, де він служив на той момент⁴.

Трагічна доля спіткала й іншого засновника СЄЦ – Сергія (Лабунцева). У 1927 р. із Пирятина він переїздить до Харкова, у зв’язку з призначенням Секретарем Собору Єпископів, а в 1930 р. – до м. Змієва. 19–21 жовтня 1932 р. його було обрано на посаду єпископа Сумського й Охтирського з приєднанням до Сумського району районів Охтирського Велико-Бурлуцького й Красноградського. Місцем перебування єпископа було призначено м. Суми, але Сергій проживав у невеличкому с. Куриківці, де виконував обов’язки священика місцевої церкви до її закриття в 1933 р. З 1933 р., ніде не працюючи, виконував на дому релігійні треби: хрещення, помазання, поховання тощо. 2 грудня 1937 р. єпископ був заарештований і за контрреволюційну діяльність засуджений до вищої міри покарання. Вирок було виконано 23 грудня 1937 р.⁵

Доля Сергія (Іваницького) та Павла (Погорілка) остаточно не з’ясована, але більшість дослідників вважає, що в 1930-х рр. вони були заарештовані органами НКВС, у жорнах якого і згинули. Щодо особи митрополита Феофіла (Булдовського), за ім’ям якого в народі цю течію було названо “булдовщиною”, то з початком окупації він знову став на чолі автокефального руху. На відміну від інших архієреїв УАПЦ, які відступили разом з німцями, залишився у Харкові й 13 листопада 1943 р. був заарештований за співпрацю з фашистами. 23 січня 1944 р. митрополит Феofil помер під час слідства.

Доля Соборно-єпископської церкви підтверджує, що, не зважаючи на офіційно проголошене радянською владою невтручання у релігійні справи, сталінська тоталітарна система неухильно рухалася в напрямку створення секуляризованої держави не зупиняючись при цьому ні перед масовими репресіями духовенства, ні перед переслідуванням людської гідності та знищенням церковної старовини.

¹ Форостюк О.Д. Вказ. праця. – Арк. 164-165; Матвеевко М.П. Указ. соч. – С. 103-104.

² ДАХО. – Ф. Р-845. – Оп. 2. – Спр. 825. – Арк. 27.

³ ДАПО. – Ф. Р-2126. – Оп. 1. – Спр. 841. – Арк. 7.

⁴ Тригуб О.П. Українська соборно-єпископська церква у релігійному житті Північного Лівобережжя 20–30-х років ХХ ст. // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2007. – Вип. 38. – С. 177.

⁵ Архів Управління СБУ у Сумській області. – Спр. П-9100 “По обвинению Лабунцова Сергея Евстафьевича по ст. 54-10 ч. 1 УК УССР”. – Арк. 19-19зв., 23, 24, 27.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровский Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекти вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні праваслаўных пра праваслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*